

ISSN : 3119-6136 / E-ISSN: 3119-6799

**La transformation digitale et le recrutement :
une revue narrative de la littérature.**

Mohammed EDDAOU

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed Ier,
Oujda, Maroc

mohammed.eddaou@ump.ac.ma

La transformation digitale et le recrutement : une revue narrative de la littérature.

Résumé :

Le rythme accéléré de la transformation digitale, observé à l'échelle mondiale dans des secteurs tels que la finance, la santé, l'industrie, l'éducation ou encore le commerce, modifie profondément les organisations. Cette évolution soulève des incertitudes quant aux futurs besoins en emplois et compétences, en raison de la substitution progressive de certaines tâches par des technologies numériques.

Dans ce contexte, cet article propose une revue narrative de la littérature visant à analyser la relation entre la transformation digitale et le recrutement au sein des entreprises, afin de mieux comprendre les connaissances existantes sur ce sujet.

Les résultats montrent que la transformation digitale influence le recrutement de manière globale, en améliorant l'attractivité des entreprises et en modifiant les pratiques de recherche d'emploi et de sélection des candidats. Elle peut également renforcer la stabilité de l'emploi, tout en entraînant des effets différenciés selon les contextes organisationnels et sectoriels.

Cette revue narrative met en avant la nécessité, pour les responsables des ressources humaines, de recourir à la GPEC afin d'anticiper les besoins en compétences et d'intégrer les technologies numériques dans une logique d'optimisation et de substitution de certaines tâches. Elle souligne aussi l'intérêt de ces technologies pour renforcer l'attractivité de l'entreprise, notamment auprès de la génération Z. Enfin, elle insiste sur l'importance d'un dialogue social structuré autour de la transformation digitale, afin de traiter les enjeux de stabilité de l'emploi et des plans sociaux.

Les recherches futures devraient porter sur des études sectorielles afin d'analyser les liens entre technologies numériques, flux d'emploi et licenciements dans le cadre de

la transformation digitale. Elles devraient également approfondir la relation entre résistances au changement et transformation digitale, ainsi que les mécanismes par lesquels la finance numérique influence la part du revenu du travail, en intégrant des variables contextuelles, médiatrices et modératrices et en testant les effets directs et indirects. Enfin, il serait pertinent d'étudier l'impact de l'intelligence artificielle sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux associés.

Mots clés : Transformation digitale, recrutement, technologies numériques, QVT, marque employeur.

Classification JEL : J24, J21, O33

Digital transformation and recruitment: a narrative literature review.

Abstract :

The rapid pace of digital transformation, observed worldwide across sectors such as finance, healthcare, industry, education, and commerce, is profoundly reshaping organizations. This evolution raises uncertainties regarding future employment and skill needs due to the progressive substitution of certain tasks by digital technologies.

In this context, this article provides a narrative literature review aimed at analyzing the relationship between digital transformation and recruitment within firms, in order to better understand existing knowledge on this topic.

The results show that digital transformation broadly influences recruitment by enhancing organizational attractiveness and changing job search and candidate selection practices. It may also strengthen employment stability, while generating differentiated effects depending on organizational and sectoral contexts.

This narrative review highlights the need for human resources managers to implement strategic workforce and skills planning (GPEC) in order to anticipate future gaps in employment and competencies, while integrating digital technologies within a logic of optimization and partial substitution of certain human tasks. It also emphasizes the importance of using these technologies to strengthen the employer value proposition and enhance organizational attractiveness, particularly for Generation Z candidates. Finally, it stresses the importance of structured social dialogue around digital transformation in order to address issues related to job stability and workforce restructuring plans.

Future research should focus on sectoral studies to analyze the links between digital technologies, employment flows, and layoffs within the context of digital

transformation. It should also further investigate the relationship between resistance to change and digital transformation, as well as the mechanisms through which digital finance influences the labor income share, by incorporating contextual, mediating, and moderating variables and testing both direct and indirect effects. Finally, it would be relevant to examine the impact of artificial intelligence on quality of work life and the associated psychosocial risks.

Keywords : Digital transformation, recruitment, digital technologies, quality of work life (QWL), employer branding.

JEL Classification : J24, J21, O33

1.Introduction

Le rythme accéléré de la transformation digitale des organisations, à l'échelle mondiale et nationale, a touché différents domaines : la finance (paiements mobiles, blockchain, crypto-actifs, néo-banques, robo-advisors), la santé (télémédecine, dossiers médicaux électroniques, IA médicale, objets connectés de santé), le commerce (e-commerce), l'industrie (Industrie 4.0), l'éducation (e-learning, MOOC, classes virtuelles, plateformes d'apprentissage), le marketing et la communication (marketing digital, réseaux sociaux, analyse des données clients), l'administration publique (services publics numériques, démarches en ligne), l'énergie (réseaux intelligents, gestion digitale de l'énergie, compteurs connectés), ainsi que le transport et la logistique (GPS, véhicules connectés, supply chain digitale).

Cette transformation crée des incertitudes quant à l'avenir des besoins des entreprises en matière d'emplois et compétences, face à la disponibilité de solutions de remplacement permettant une réalisation plus efficace et efficiente des activités au sein des organisations.

Ce contexte suscite un questionnement sur l'état des connaissances relatives à la transformation digitale et à sa relation avec le recrutement au sein des organisations. Dans cette perspective, il nous a paru nécessaire de rassembler les connaissances existantes concernant le lien entre la transformation digitale et le recrutement au sein des entreprises dans le cadre d'une revue narrative de la littérature. À cet effet, nous avons formulé la question centrale de recherche suivante :

Quelle est la relation entre la transformation digitale et le recrutement ?

Cette revue narrative vise à proposer une synthèse globale des travaux portant sur la relation entre la transformation digitale et le recrutement au sein des entreprises.

Cet article est structuré en trois parties principales. La première est consacrée à la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette revue de littérature. La deuxième porte sur les résultats. Nous y commencerons par la définition des concepts de transformation digitale et de recrutement, avant de présenter les données issues des articles retenus dans cette revue narrative concernant la relation entre transformation digitale et recrutement au sein des entreprises.

Dans une troisième partie, nous proposerons une interprétation générale des résultats, discuterons les limites des preuves incluses dans la revue narrative ainsi que celles de la démarche méthodologique utilisée, puis analyserons les implications des résultats pour la pratique, les politiques et les recherches futures.

2. Méthodologie

Nous nous sommes basés sur les travaux de Corbière & Larivière (2014, p. 147-166), Pae (2015), Saracci, Mahamat & Jacquériorz (2019) et Nambiema et al. (2021) pour la rédaction de cette revue narrative de la littérature.

La revue de la littérature a été menée sur ScienceDirect. Les critères d'inclusion des articles retenus sont le lien du corpus d'étude (articles sélectionnés) avec le sujet de l'article, des mots-clés prédéfinis, la langue et la période de publication des articles. Nous avons sélectionné les articles liés à notre sujet sur la transformation digitale et le recrutement, rédigés en langue française et anglaise et publiés au cours des cinq dernières années. Les mots-clés utilisés pour la sélection des articles sont :

- (Digital transformation OR digitalization) AND (Recruitment OR Hiring OR Selection OR Job application or Firing).
- (Transformation numérique OU digitalisation) ET (Recrutement OU embauche OU sélection OU candidature OU licenciement).

3.Cadre conceptuel

3. 1 La transformation digitale

La transformation digitale peut être définie comme un processus continu et profond par lequel une organisation mobilise les technologies numériques afin de repenser ses modèles d'affaires, ses processus ainsi que ses produits et services, dans le but d'améliorer sa performance, de créer de la valeur et de s'adapter aux évolutions constantes du marché (Charlesworth, 2018, p. 4 ; Baudoin et al., 2019, p. 5; Cheng & Yue, 2026). Les signes observables de la présence du concept et de ses attributs essentiels dans la réalité sont l'automatisation des processus (RPA,E-recrutement,e-administration), transformation des modèles d'affaires (e-commerce, ...), transformation des produits et services (SaaS, ...).

Cette transformation digitale requiert donc l'utilisation des technologies numériques. Il s'agit d'un ensemble de technologies, incluant le matériel, les logiciels ainsi que leurs combinaisons, qui permettent de spécifier, collecter, traiter, stocker et transmettre des données. Elles englobent notamment l'intelligence artificielle (IA), les réseaux sociaux, les technologies mobiles, Big data, l'analytique des données, le cloud computing et l'Internet des objets (Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 4-5; Cheng & Yue, 2026).

3. 2 Le recrutement

En se basant sur l'approche de la contingence des pratiques RH, il n'existe pas de pratiques RH efficaces de manière universelle. Dans cette perspective, le recrutement est un processus fondé sur les résultats de la GPEC ainsi que sur les ajustements internes et externes identifiés pour réduire les écarts entre les compétences futures détenues et celles requises à un horizon de prévision donné. Il représente un ensemble d'étapes permettant de prendre la décision de recrutement et de faciliter l'intégration, en assurant l'adéquation entre les individus et les postes,

et en évaluant leur capacité à répondre aux exigences techniques de l'emploi (Eddaou, 2024, p. 93-99).

4. Résultats

4. 3 Présentation des données

Tableau n°1 : Présentation des données des articles retenus dans la revue narrative

Références	Population	Méthode empirique	Résultats
(Silveira & Lawande, 2026)	Des professionnels des ressources humaines et des employés de la génération Z	Recherche qualitative	Les interactions numériques influencent la perception de la marque employeur auprès de la génération Z.
(Cirillo Mina & Ricci, 2024)	L'échantillon = 4 000 entreprises italiennes	Regression (pooled OLS regression)	Les technologies numériques ont un impact positif sur le taux d'embauche et un impact négatif sur le taux de départ.
(Guo, Zeng & Yuan, 2026)	Des données d'entreprises et des villes (2010–2020)	Une analyse empirique systématique.	Entreprises : Le vieillissement pousse les entreprises à remplacer le travail par des technologies numériques. Villes : Le vieillissement renforce les effets de création d'emplois liés à la digitalisation.
(Zhang et al., 2026)	59 entretiens semi-directifs avec top managers, chefs de département, chefs de projet, scientifiques, ingénieurs.	Recherche qualitative, théorie enracinée par le recours à une étude de cas multiples : secteurs de l'aérospatiale, de l'ingénierie lourde, des technologies de l'information et de l'industrie	L'IA réduit indirectement le besoin de l'humain.

		pharmaceutique	
(Zimmer & Gierlich-Joas, 2026)	Étude de la fonction RH d'un grand constructeur automobile entre 2017 et 2020, basée sur des observations participantes (300 pages de notes), 9 entretiens, 25 enregistrements vidéo et 703 documents internes.	Recherche qualitative : approche ethnographique	La transformation digitale implique des tensions identitaires verticales et horizontales.
(Kramer et al., 2025)	184 jours de campagne digitale de recrutement de six mois (mai à octobre 2022), 4829 clics enregistrés.	Recherche quantitative	L'utilisation de 7 canaux numériques (email, site web, Instagram, etc.) a amélioré la performance du recrutement clinique
(Cheng & Yue, 2026)	Données du groupe Ant Financial Services en Chine.	Régression de données de panel	Développement de la finance numérique permet l'augmentation de la part du revenu du travail.
(Huang et al., 2026)	Corpus théorique	Aucune donnée empirique n'a été collectée	L'IA générative influence la qualité de vie au travail.

Source : Etabli par nos soins¹

La mise en œuvre de notre méthodologie nous a permis de concevoir le tableau ci-dessus. Les données fournies par les articles retenues nous ont permis de présenter les relations qui existent entre :

¹ sur la base des travaux des auteurs mentionnés dans la première colonne.

- L'influence des technologies numériques sur le recrutement,
- L'influence de la transformation digitale sur l'inertie organisationnelle,
- L'influence de la transformation digitale sur la part des revenus du travail,
- L'influence de l'IA sur la qualité de vie au travail (QVT).

4.4 L'influence des technologies numériques sur le recrutement

4.4.1 La marque employeur et les plateformes numériques

Selon Silveira & Lawande (2026), les interactions numériques influencent la perception de la marque employeur auprès de la génération Z. L'IA, en s'appuyant sur des contenus provenant des réseaux sociaux, des sites d'évaluation des employeurs et des forums en ligne, analyse les sentiments et permet d'évaluer en temps réel la perception de la marque employeur par la génération Z. Elle pourrait ainsi orienter les professionnels des ressources humaines à intégrer leurs attentes dans le développement de la proposition de valeur employeur (Eddaou, 2024 ; Silveira & Lawande, 2026).

Sur la base de ce résultat, les plateformes numériques exercent une influence sur la perception de la marque employeur auprès de la génération Z, ce qui influence indirectement l'attractivité des candidats appartenant à cette génération (Eddaou, 2024, p. 106-107). Cela signifie également que les plateformes numériques constituent un canal stratégique de diffusion des informations sur les valeurs, la culture d'entreprise, les avantages sociaux et la politique des ressources humaines de la société.

4.4.2 Le recrutement, le départ et les technologies numériques

L'utilisation des technologies numériques par les entreprises entraîne une augmentation du taux d'embauche, plus particulièrement pour les jeunes travailleurs, et réduit le taux de départ des employés (Cirillo Mina & Ricci, 2024).

L'impact positif de l'utilisation des technologies numériques par les entreprises sur le taux d'embauche, ainsi que leur impact négatif sur le taux de départ, montre que l'utilisation des technologies numériques tend à stabiliser l'emploi et non l'inverse, contrairement à ce qui est parfois diffusé par certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Cela signifie également que les représentants des salariés dans une entreprise ont le droit de mener un dialogue social avec l'employeur ou son représentant, le DRH, sur l'avenir des employés lorsque l'entreprise adopte une stratégie de transformation digitale (Eddaou, 2024, p. 182-196).

4.4.3 Le besoin des entreprises en emplois et l'IA

Selon Zhang et al. (2026), l'IA accélère, automatise ou étend les capacités d'apprentissage des entreprises, avec le potentiel de réduire ou de supprimer la supervision humaine. Cela signifie que, pour éviter les retards d'apprentissage des employés et les inconvénients associés en termes de productivité, de qualité des produits et des services, les entreprises pourraient recourir au remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle (IA).

4.4.4 Le recrutement et les plateformes numériques

Selon Kramer et al. (2025), l'utilisation de sept canaux numériques (email, site web, Instagram, etc.) améliore la performance du recrutement clinique dans la mesure où ils permettent de toucher les candidats ciblés par le processus de recrutement. Cela signifie que la réalisation de campagnes de recrutement via les plateformes numériques constitue un moyen efficace pour atteindre les candidats ciblés (Eddaou, 2024, p. 113). Cela signifie également qu'il existe des changements dans les habitudes de recherche d'emploi chez les candidats, qui ont tendance à recourir davantage aux différentes plateformes numériques.

4.5 L'influence de la transformation digitale sur l'inertie organisationnelle

Selon Zimmer & Gierlich-Joas (2026), la transformation digitale génère des tensions identitaires à la fois verticales, entre les revendications et les compréhensions, et horizontales, entre différentes compréhensions qui coexistent. Les résultats de cette étude mettent en évidence une idée importante également évoquée par certains employeurs, selon laquelle le remplacement des individus au travail permettrait de limiter les résistances au changement. Dans le contexte réel des entreprises, la mise en œuvre d'un projet de transformation requiert, au-delà des investissements dédiés aux technologies numériques, la mobilisation de ressources additionnelles visant à accompagner et à gérer les résistances au changement (Barabel & Meier, 2010, p.390)².

4.6 L'influence de la transformation digitale sur la part du revenu du travail

4.6.1 L'effet du vieillissement de la population sur la part du revenu du travail

Pour Guo, Zeng & Yuan (2026), le vieillissement de la population a un effet divergent selon le niveau d'analyse. Au niveau des entreprises, le vieillissement pousse les entreprises à remplacer le travail par des technologies numériques, ce qui réduit la part des revenus du travail. Au niveau des villes, en revanche, le vieillissement renforce les effets de création d'emplois liés à la digitalisation (plateformes numériques, services numériques).

Ce constat témoigne du danger perçu par les praticiens et les décideurs politiques concernant l'utilisation des technologies numériques et leur impact sur le recrutement. Dans ce cas, il n'y aurait pas nécessairement recours aux licenciements, mais cela ne favoriserait pas non plus le recrutement de nouveaux salariés.

² “ Pour réaliser les rôles qui sont attendus dans les projets de changement, les managers doivent de plus en plus se doter d'une compétence en conduite du changement.”

Ce constat ouvre également une opportunité pour les DRH des entreprises, dans le cadre de la GPEC, de prévoir une réduction des écarts entre les ressources et les besoins futurs de l'entreprise, en recourant aux technologies de l'information et en envisageant une collaboration avec le DSI (Directeur des Systèmes d'Information).

4.6.2 L'impact de la finance numérique sur la part du revenu du travail

Selon Cheng & Yue (2026), la finance numérique, telle que les paiements en ligne, les paiements mobiles et les services bancaires en ligne, contribue à l'augmentation de la part du revenu du travail des entreprises. Ce résultat s'explique par le fait que la finance numérique réduit les contraintes financières des entreprises et contribue à leur développement, ce qui favorise l'embauche et l'amélioration des revenus des salariés.

4.7 L'influence de l'IA sur la qualité de vie au travail (QVT)

Tout d'abord, nous commençons par définir la notion de qualité de vie au travail. À un moment donné, la qualité de vie au travail se définit comme le degré d'atteinte, par l'individu, de ses objectifs professionnels hiérarchisés dans les différents domaines de son activité (rémunération, reconnaissance, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ambiance de travail, relations avec les collègues, climat social, stabilité, etc.) (Haubold, 2010, p. 98).

Selon Huang et al. (2026), l'utilisation de l'IA dans les entreprises présente de multiples risques touchant la vie privée, l'autonomie, l'équité, le bien-être des employés et la durabilité. Cette analyse théorique révèle que l'IA affecte la qualité de vie au travail des employés, ce qui pourrait détériorer leur performance individuelle et collective.

5. Discussion

Ce que révèlent les principaux résultats des études analysées, c'est que l'utilisation des technologies numériques améliore généralement la stabilité des emplois et non l'inverse, sauf dans certains cas, notamment le vieillissement, les faibles capacités d'apprentissage des individus au travail et l'inertie organisationnelle, où les entreprises préfèrent remplacer le travail par des technologies numériques lorsqu'elles y trouvent un intérêt.

Par ailleurs, ces technologies peuvent constituer un levier pour améliorer la proposition de valeur employeur, nécessaire à l'attraction des candidats de la génération Z, qui apportent de nouvelles compétences et peuvent contribuer durablement au développement des entreprises.

Enfin, face aux changements des habitudes de recherche d'emploi chez les candidats, les plateformes numériques peuvent aider les entreprises à réussir le processus d'attraction des candidats.

Concernant les limites des preuves incluses dans la revue, la généralisation des résultats confirmant que « les technologies numériques utilisées par les entreprises ont un impact positif sur le taux d'embauche et un impact négatif sur le taux de départ » à l'ensemble des entreprises et des secteurs d'activité reste incertaine, notamment pour les entreprises technologiques (Big Tech).

En se basant sur une logique économique coûts-avantages, il semble probable que, dans ce type d'entreprises, des vagues de licenciements puissent survenir en fonction du rythme de développement des technologies numériques.

Concernant les limites du processus de revue utilisé, la rédaction de cette revue narrative à partir d'un nombre réduit d'articles implique que la synthèse des connaissances portant sur la relation entre la transformation digitale et le recrutement reste insuffisante.

Cette revue narrative suggère aux responsables des ressources humaines de mettre en œuvre une GPEC afin de détecter les écarts futurs par rapport aux besoins de l'entreprise en emplois et en compétences, et de prévoir, dans le cadre d'une logique économique (résultats/coûts), l'utilisation des technologies numériques en cas de vieillissement.

Elle suggère également aux DRH d'utiliser les technologies numériques pour développer la proposition de valeur employeur afin de réussir l'attractivité des candidats de la génération Z.

Cette revue narrative suggère aux représentants des salariés, dans le cadre des instances de décision telles que les comités d'entreprise concernant le choix d'une stratégie de transformation digitale, de prévoir un dialogue social sur la stabilité des emplois ou sur les plans sociaux en faveur des salariés, lequel pourrait être concrétisé par une convention collective.

Pour les recherches futures, nous proposons de désagréger les entreprises selon les différents secteurs d'activité et de mener des études sectorielles sur la relation entre les technologies numériques, le taux d'embauche et le taux de départ, afin de mieux comprendre le lien entre la transformation digitale et les vagues de licenciements.

Nous suggérons également de développer des projets de recherche portant sur la relation entre les résistances au changement et la transformation digitale.

Par ailleurs, nous recommandons d'explorer les mécanismes par lesquels la finance numérique influence la part du revenu du travail au sein des entreprises, en tenant compte notamment du stade de développement de l'entreprise et d'autres facteurs contextuels susceptibles d'en moduler les effets. L'objectif serait d'identifier les variables médiatrices et modératrices susceptibles de faciliter ou d'expliquer cet impact, ainsi que de tester l'existence d'un effet direct ou indirect entre ces variables.

Enfin, nous proposons de mener des recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises et sa relation avec la qualité de vie au travail. Une autre piste consisterait à étudier le lien entre l'usage de l'IA, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux (EDDAOU, 2025)³.

Conclusion

La transformation digitale modifie en profondeur les dynamiques de recrutement au sein des organisations. Cette revue narrative a permis de synthétiser les connaissances existantes sur la relation entre technologies numériques et recrutement, en mettant en évidence leurs effets globaux sur l'emploi.

Les résultats montrent que les technologies numériques tendent généralement à stabiliser les emplois, tout en favorisant le recrutement et l'attractivité des entreprises, notamment auprès de la génération Z. Toutefois, certains contextes spécifiques, tels que le vieillissement de la population, les limites d'apprentissage ou encore l'inertie organisationnelle, peuvent conduire les entreprises à substituer le travail humain par des solutions technologiques.

Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de limites liées à la généralisation des conclusions selon les secteurs d'activité, ainsi qu'au nombre restreint d'études analysées, ce qui rend la synthèse encore partielle.

Cette revue narrative recommande aux responsables des ressources humaines de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin d'anticiper les écarts futurs entre les besoins de l'entreprise en emplois et en compétences, tout en envisageant, dans une logique d'optimisation des coûts et de performance, le remplacement de certaines activités humaines par les technologies de l'information. Elle souligne également l'importance d'utiliser ces technologies

³ Cette recherche suggère un effet potentiellement positif de la transformation digitale sur les risques psychosociaux, sous réserve de vérification empirique.

pour renforcer la proposition de valeur employeur et améliorer l'attractivité auprès des candidats, notamment ceux de la génération Z. Par ailleurs, elle invite les représentants des salariés, au sein des instances de décision liées à la transformation digitale, à instaurer un dialogue social autour de la stabilité de l'emploi et des plans sociaux, pouvant être formalisé par des conventions collectives.

Pour les recherches futures, il est proposé de développer des études sectorielles en désagrégant les entreprises selon leurs domaines d'activité afin d'analyser plus finement la relation entre les technologies numériques, les taux d'embauche et de départ, et de mieux comprendre les dynamiques de licenciements liées à la transformation digitale. Il est également recommandé d'approfondir, dans des recherches futures, la relation entre les résistances au changement et la transformation digitale des entreprises, ainsi que d'explorer les mécanismes par lesquels la finance numérique influence la part du revenu du travail, en tenant compte du stade de développement de l'entreprise et d'autres facteurs contextuels, dans le but d'identifier des variables médiatrices et modératrices et de tester les effets directs et indirects. Enfin, des recherches complémentaires pourraient porter sur l'usage de l'intelligence artificielle en entreprise, son impact sur la qualité de vie au travail, ainsi que ses conséquences en matière de risques psychosociaux.

Bibliographie :

- Barabel, M., & Meier, O. (2010). *Manageor* (2 éd., vol. 1). Dunod.
- Baudoin, E., Diard, C., Benabid, M., & Cherif, K. (2019). *Transformation digitale de la fonction RH* (Vol. 1). Dunod.
- Charlesworth, A. (2018). *Digital marketing: A practical approach*. Routledge.
- Cheng, R., & Yue, W. (2026). How does digital finance influence the share of labor income? Evidence from China. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 102115.
- Cirillo, V., Mina, A., & Ricci, A. (2024). Digital technologies, labor market flows and training: Evidence from Italian employer-employee data. *Technological Forecasting and Social Change*, 209, 123735.
- Corbière, M., & Larivière, N. (2014). *Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes*, 2e édition: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé. PUQ.
- Eddaou, M. (2024). *Gestion des ressources humaines, Fondements théoriques, Gestion prévisionnelle et Pratiques. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024* (1re éd., Vol. 1). Dar Al Qalam.
- EDDAOU, M. (2025). The contribution of machine learning to the prevention of burnout among healthcare workers in Morocco. *Journal Africain des Sciences Économiques et de Gestion (JASEG)*, 1(1), 1–30.
- Haubold, B. (2010). *Les risques psychosociaux: analyser et prévenir les risques humains*. Editions Eyrolles.
- Huang, B. E., Kang, H., Zur, E., & Liang, L. H. (2026). Humanistic human resource management for digital transformation: Addressing the challenges of AI advancement in the workplace. *Human Resource Management Review*, 36(3), 101151.

- Kramer, M. L., Ho, A. K., Lamprecht, E., Maxwell, K., Newlands, A. F., Price, J. L., ... & Finlay, K. A. (2025). Multi-Platform analytics integration for clinical trial Recruitment: A digital health informatics implementation framework. *International Journal of Medical Informatics*, 106175.
- Guo, Q., Zeng, X., & Yuan, L. (2026). How Population Aging and Digital Transformation Reshape Labor Income Share? Mechanisms of Firm-Level Substitution and Urban Job Expansion. *Economic Modelling*, 107517.
- Nambiema, A., Fouquet, J., Guilloteau, J., & Descatha, A. (2021). La revue systématique et autres types de revue de la littérature: qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi?. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 82(5), 539-552.
- Pae, C. U. (2015). Why systematic review rather than narrative review?. *Psychiatry investigation*, 12(3), 417.
- Saracci, C., Mahamat, M., & Jacquérior, F. (2019). Comment rédiger un article scientifique de type revue narrative de la littérature. *Revue Médicale Suisse*, 15(664), 1694–1698.
- Silveira, P. P., & Lawande, N. (2026). RETRACTED: Redefining employer branding metrics: integrating Gen Z expectations and AI-powered sentiment analysis in the digital hiring landscape. *Strategic HR Review*, 25(2), 47-53.
- Zimmer, M. P., & Gierlich-Joas, M. (2026). Digital transformation of work: Theorizing the process from an identity theory perspective. *The Journal of Strategic Information Systems*, 35(2), 101966.
- Zhang, Y., Wang, X., Tarba, S., & Neely, A. (2026). Digital transformation through innovation: The human-AI decision spectrum. *Technovation*, 153, 103524.
- Zmud, R. W., & Sambamurthy, V. (2012). *Guiding the digital transformation of organizations*. Legerity Digital Press.